

DUNYONING ENG MASHHUR TEATRLARI

Mirsoliyeva Durdona

O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat Instituti

Farg'ona mintaqaviy filiali

Qo'g'irchoq teatr aktyorligi

3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Mamatqulov Bekzod

Annotatsiya: Maqolada jahon teatrlarining durdonalarining eng saralari haqida so'z yuritiladi. Eng sara, eng mashhur va paydo bo'lishi bir necha asrlar oldinga qarab ketadigan teatrlar haqida to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Neapol, Qirollik, teatr, opera, dunyo, katta, Vena, nufuzli, mashhur, asar, asr, yangi, jahon, vayron, bino, prefekt, uslub, arxitektura, to'rt, musiqiy, pol, chiroq, bronza, maxsus, ehtimol, oltin, element, yaltiroq, asosiy, bezak, ajoyib.

Mashhurlik yaxshi narsa, yokida boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, biron bir tarixi ham buyuk bo'lgan va hozirgi kunda ham obro'si yuqori bo'lgan inson yoki biron bir narsasi bor yerda yashash ham ajoyib hissiyotlarni tuydiradi insonda. San'atning eng maroqli va qiziqarli turi desak mubolag'a bo'lmaydigan teatr san'ati insonda aynan shunday tuyg'ularni jo'sh urdira oladigan turdir. Qiziqarli, qayg'u va kulgu mujassamdir unda. Quyida, eng dunyoning mashhur va eng katta teatrlarining eng saralari haqida so'z yuritiladi.

Ajablanarlisi shundaki, Yevropaning eng katta teatri Londonda yoki hatto Venada ham emas, balki Neapolda joylashgan. Neapol Qirollik teatri yoki "Teatro San-Karlo" 3285 kishiga mo'ljallangan.

Bundan tashqari, bu dunyodagi eng qadimgi opera teatri. "San-Karlo" opera teatri 1737-yilda qirol Karl Burbon tomonidan ochilgan. Milanda "alla Skala" teatri qurilishidan oldin bu opera teatri Italiyadagi eng nufuzli teatr edi.

Bu yerda ko'plab operalar, jumladan, Joakkino Rossining mashhur asarlari sahnalashtirilgan. Yigirmanchi asrda teatrda Jakomo Puchchini, Pietro Maskani, Rudjero Leonkavallo, Umberto Giordano, Franchesko Chilea kabi bastakor va dirijyorlar ijod qilib, operalarini sahnalashtirdilar.

"Teatro alla Scala" (La Scala), Milan

Milanning "La Skala" teatri ajoyib statistik rekordlar bilan maqtana olmasa ham, u dunyodagi eng mashhur sahnadir.

Dunyoga mashhur Milan opera teatri "Teatro alla Scala" 1776-1778-yillarda teatr nomining o'zi kelib chiqqan "Santa Mariya della Scala" cherkovi o'rnida qurilgan. Yangi sayt 1778-yil 3-avgustda Antonio Salyerining "Taniq Yevropa" operasi bilan ochildi.

Ikkinchi jahon urushi paytida teatr vayron qilingan. Muhandis L. Sekki tomonidan o'zining asl qiyofasini tiklagandan so'ng, teatr 1946-yilda qayta ochildi. Endi "La Scala" auditoriyasi 2015 o'rindiqdan iborat.

Ushbu teatrda chiqish har qanday san'atkor uchun sharafdir, chunki 18-asrdan beri bu erga eng yaxshilarning eng yaxshilari kelishadi. Dunyoning ko'plab buyuk opera bastakorlarining nomlari "La Scala" bilan chambarchas bog'liq, jumladan Rossini, Donizetti va Verdi.

"La Scala"da nafaqat opera truppasi, balki shu nomdagi xor, balet va simfonik orkestr ham bor. Foyeda muzey tashkil etilgan bo'lib, unda opera va teatr tarixiga oid rasmlar, haykallar, liboslar va tarixiy hujjatlar namoyish etiladi.

Aytgancha, teatrga tashrif buyurganingizda, La Skalaga qora kiyimda kelish odat tusiga kirganini yodda tutish kerak.

(Royal operativ teatr), London

Opera san'atida Italiya bilan bahslasha oladiganlar kam, ammo Britaniyada zamonaviy teatr qayta tiklandi.

"Royal Covent Garden" teatri dunyodagi eng mashhur joylardan biri hisoblanadi. Ushbu saytdagi birinchi teatr 1732-yilda qurilgan. 1808 va 1856-

yillardagi yong'inlardan keyin bino butunlay vayron bo'lgan. Hozirgi teatr binosi 1858-yilda Barri (Parlamentni qurgan me'morning o'g'li) tomonidan ishlab chiqilgan.

Bu yerda 1892-yilda Buyuk Britaniyada birinchi marta taniqli bastakor va dirijyor Gustav Mahler rahbarligida Vagnerning "Nibelungen halqasi" nomli ulkan operasi ijro etildi. Bugungi kunda bu binoda qirollik opera va balet kompaniyalari joylashgan, garchi u ko'pincha turli mamlakatlarning opera va balet teatrlari gastrollarida foydalaniladi.

1999-yil dekabr oyida teatr rekonstruksiyadan so'ng qayta ochildi, bu esa auditoriyani sezilarli darajada kengaytirdi. Gullar zalida yangi foye ham mavjud bo'lib, u erda muntazam ravishda kontsertlar o'tkaziladi. Barcha operalar ijro etiladigan London Kolizeyidan (Milliy Opera) farqli o'laroq Ingliz tili Asl nusxasidan qat'i nazar, Qirollik operasida hamma narsa opera yozilgan tilda ijro etiladi.

Parij

Parij davlat operasi ko'p yillar davomida fransuz musiqa va teatr madaniyatining yuragi bo'lib kelgan. Hozirda u "Milliy musiqa va raqs akademiyasi" nomini oldi. Teatr 1875-yil 5-yanvarda ochilgan, unda 1713-yildan beri mavjud bo'lgan va Yevropadagi eng qadimgi deb hisoblanadigan balet maktabi ham mavjud. Bino Parijning IX okrugidagi Palais Garnierda, Avenue de Opera oxirida, xuddi shu nomdagi metro bekati yaqinida joylashgan. Bino Beaux-art uslubidagi eklektik arxitektura uchun mezon hisoblanadi. Bu Napoleon III va prefekt Usmon tomonidan muvaffaqiyatli amalga oshirilgan shaharning katta o'zgarishlar davriga tegishli. Grand Opera binosi dekorning murakkabligi va biroz haddan tashqari hashamat bilan hayratga soladi, xuddi shu narsa teatrning ichki qismiga ham tegishli.

Asosiy zinapoya qabulxonasi Opera Garnierning eng mashhur joylaridan biridir. Turli rangdagi marmar bilan qoplangan, teatr foyesi va teatr zali qavatiga olib boradigan ikki qavatli zinapoyalarni o'z ichiga oladi. Asosiy zinapoya,

shuningdek, teatr, krinolin davrida tanlangan tomoshabinlar ifloslangan sahna. Bo'yalgan shiftning to'rt qismida turli musiqiy allegoriyalar tasvirlangan. Zinaning pastki qismida ikkita bronza pol chiroqlari - yorug'lik guldastalarini ushlab turgan ayol figuralari.

Katta foye Garnier tomonidan eski qal'alarining tantanali galereyalari modelida ishlab chiqilgan. Ko'zgu va derazalarning o'ynashi vizual ravishda galereyani yanada kengroq qiladi. Pol Baudri tomonidan chizilgan ajoyib shiftda musiqiy hikoyalar tasvirlangan va lira asosiy bezak elementi hisoblanadi.

Italiya uslubidagi qizil va oltin auditoriya taqa shaklida qilingan. U ulkan billur qandil bilan yoritilgan va shift 1964 yilda Mark Chagall tomonidan bo'yalgan. Zal qizil baxmal bilan bezatilgan 1900 tomoshabin o'rindig'ini sig'dira oladi. Bo'yalgan matodan yasalgan ajoyib parda oltin dantelli va to'qmoqli qizil pardani taqlid qiladi.

Moskva

Rossiya Davlat Akademik Bolshoy Teatri (Rossiyaning Bolshoy Teatri) yoki oddiygina Bolshoy Teatr - Rossiyadagi eng yirik va dunyodagi eng muhim opera va balet teatrlaridan biri. Teatr tarixi an'anaviy tarzda 1776-yil mart oyidan beri olib boriladi.

Napoleon bilan urush paytida teatr binosi yonib ketdi, shuning uchun 1821-yilda teatrning qurilishi dastlabki joyda boshlandi. U uch yildan so'ng 1856-yil 20-avgustda qayta ochildi.

Yana bir rekonstruksiya XXI asrda amalga oshirildi. Opera uyi 2012-yilda ta'mirdan so'ng qayta ochildi. Auditoriya uchun yangi o'rindiqlar Sovet Ittifoqidan oldingi davrdagi o'rindiqlarning ko'rinishini takrorlaydi; tomoshabinlar soni va soni avvalgi soniga va o'rindiqlar soniga qaytdi. Kreslolar va kreslolar qulayroq bo'ldi, yo'laklarning kengligi oshdi.

Auditoriyaning bezaklari Kavos tomonidan o'zining asl dizaynida tiklangan. Papier-mache shlyapa elementlarini yaltiroq qilish 4,5 kg oltin oldi. Belgiyadan Bolshoy teatri uchun maxsus buyurtma bilan organ yasaldi va keltirildi.

Ehtimol, teatrning eng mashhur spektakllari Grigorovich tomonidan sahnalashtirilgan "Oqqush ko'li" va "Oltin asr" baletlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qomus.info sayti
2. Ziyouz.com sayti
3. Saviya.uz sayti
4. Vikipediya
5. Nikanovgorod.ru sayti